

ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ ПРОБЛЕМЫ

Негматова Гулзода Шухратовна

Научный руководитель: PhD, доцент. Заведующий кафедры Эндокринологии,
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан

¹Хакимова Гулираъно

²Тошимова Гуласал

¹⁻²Клинический ординатор по специальности Эндокринология, Самаркандский
государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13858870>

АКТУАЛЬНОСТЬ. Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) в течение прошлого столетия перешел из разряда редких тяжелых заболеваний в распространенную эндокринную патологию с преобладанием мягких форм течения. Благодаря широкому распространению скрининга на остеопороз, в последние 10—20 лет в мире началась «новая эра» диагностики ПГПТ, когда специалисты стали обнаруживать пациентов на стадии изолированного повышения уровня паратормона со стойко нормальным уровнем кальция в крови и отсутствием вторичных причин гиперпаратиреоза. Этот феномен был назван нормокальциемическим первичным гиперпаратиреозом (нПГПТ); его распространенность варьирует от 0,4 до 16,7%. Столь широкий разброс данных связан с отсутствием единых диагностических критериев. Клиническая картина и естественное течение заболевания мало изучены, и до сих пор непонятно, является ли нПГПТ отдельной нозологической единицей или представляет собой раннюю стадию гиперкальциемического ПГПТ. Ряд исследований показал, что осложнения нПГПТ (остеопороз и мочекаменная болезнь) сходны с таковыми манифестной формы ПГПТ, несмотря на сохранение нормокальциемии. Однако пациенты чаще всего наблюдались в специализированных центрах по поводу снижения костной массы или нефролитиаза, поэтому частота осложнений у них может быть несколько завышена. Также имеются противоречивые данные о повышении при этой патологии риска сердечно-сосудистых заболеваний. Нормокальциемический ПГПТ как новая клиническая нозология был впервые официально признан на III Международном консенсусе по лечению асимптомного ПГПТ в 2014 г., но в настоящий момент не существует общих рекомендаций по его лечению. Некоторые исследования показали эффективность медикаментозной терапии, а также улучшение показателей минеральной плотности костной ткани у таких пациентов после паратиреоидэктомии. По мнению экспертов IV Международного консенсуса 2014 г., нПГПТ остается одной из ключевых тем для дальнейших исследований.

Ключевые слова: первичный гиперпаратиреоз, нормокальциемический первичный гиперпаратиреоз, кальций крови, витамин D, остеопороз

Цель. Изучить особенности гиперпаратиреоза и меры профилактики осложнений.

Результаты исследования. В нашем исследовании была выявлена достаточно высокая распространенность нПГПТ — 16,7%. Нормальным считали уровень 25(OH)D ≥ 20 нг/мл; при уровне 25(OH)D ≥ 30 нг/мл частота нПГПТ снижалась до 6,7% [18]. В шведском исследовании, являющемся частью исследования WHO MONICA, в 1995 г. нПГПТ был диагностирован в 2,0% случаев, а при повторном обследовании через 13 лет

его частота составила 11% [6]. По данным Lundgren и соавт. из 5202 женщин, прошедших популяционный маммографический скрининг, выявлено 109 случаев ПГПТ [19]. У 66% из этих женщин наблюдалась нормокальциемия, однако только у 30 (0,58%) из них при последовательных анализах был выявлен постоянно нормальный уровень кальция в сыворотке крови; у всех этих пациенток, кроме 2, наблюдался нормальный уровень ионизированного кальция [19]. Сходная распространенность нПГПТ (0,44%) установлена в популяционном исследовании в Италии [20]. Верхний уровень ПТГ в данном исследовании был принят за 99 перцентиль (+3 SD), что, по мнению авторов, исключало диагноз нПГПТ у здоровых лиц. При установлении верхней границы ПТГ на уровне 97,5 перцентилля частота заболевания увеличилась до 0,73% [20]. N. Cusano и соавт. [21] провели оценку распространенности заболевания по двум выборкам из двух крупных исследований. В первую вошли 2364 амбулаторных пациента из исследования MgOs, пациенты отбирались независимо от костного статуса. Распространенность составила 0,4%, что сравнимо с данными других авторов [19, 20]. Вторая выборка включала 3450 пациентов из исследования DHS (DallasHeartStudy), частота нПГПТ оказалась более высокой и составила 3,1% [21]. Н. Majid и соавт. [22] выявили 8,5% случаев нормокальциемической формы ПГПТ среди 534 амбулаторных пациентов в Пакистане. Сходную величину (8,9%) получили T. Marques и соавт. [23] в Бразилии при диагностике этого заболевания у женщин, направленных для скрининга остеопороза В России данных о заболеваемости нПГПТ катастрофически мало, в литературе описано лишь несколько клинических случаев. Первая попытка оценить распространенность гиперпаратиреоза в нашей стране сделана в исследовании Н.Г. Мокрышевой [24]. За период с 1990 по 2009 г. при первичном обследовании 561 пациента соспорадическим ПГПТ было обнаружено 53 (9%) случая заболевания с нормальным уровнем общего и ионизированного кальция в сыворотке. Патофизиология. Существуют разные гипотезы о патофизиологии нПГПТ. Функция ПЩЖ при нПГПТ, по всей вероятности, нарушена, поскольку наблюдается притупление реакции ПТГ на нагрузку кальцием [8]. Состояние может прогрессировать до гиперкальциемии и, тем самым, являться начальной стадией ПГПТ, как предполагали D. Rao и соавт. [25] еще в 1979 г. Интерес представляет механизм стойкой нормокальциемии при повышенном ПТГ. Концентрация кальция в крови может повышаться, оставаясь в пределах нормального диапазона, так называемая «относительная гиперкальциемия» [26]. Нормокальциемия может персистировать в связи с тем, что гиперсекреция ПТГ при нПГПТ ниже, чем у пациентов с гиперкальциемией [27]. Другая гипотеза исходит из частичной устойчивости костной ткани и почек к ПТГ при данном заболевании. G. Maguani и соавт. [27] обнаружили, что, несмотря на одинаковые уровни ПТГ, нормокальциемические пациенты имели более низкую суточную экскрецию кальция с мочой и реабсорбцию кальция в почках по сравнению с гиперкальциемической группой. Также когорта с нПГПТ отличалась более низкими значениями маркеров метаболизма костной ткани, более низким уровнем 1,25(OH)₂ D и более низкой экскрецией фосфатов с мочой. Предполагается, что эстрогены защищают кости от резорбирующего эффекта ПТГ [28], а дефицит эстрогенов у женщин в постменопаузе способствует проявлению гиперкальциемии. Однако этому противоречит тот факт, что нормокальциемический вариант ПГПТ чаще всего

встречается именно у женщин в постменопаузе [17], в связи с чем патогенетические механизмы нППТ требуют дополнительных исследований.

Заключение. нППТ, его диагностика, патофизиология, клиническая картина и лечение, несмотря на общемировой интерес к этой проблеме, являются малоизученными; диагностика нППТ достаточна сложна, течение сложно прогнозируемо, а рекомендации по лечению пациентов пока не разработаны. Все это делает нППТ приоритетной темой дальнейших исследований.

References:

1. З ЖД. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛАЗНОГО ДНА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*. 2024;3(3):316-319.
2. ЗЖД, СКН, ШСД. Диабетическая Ретинопатия: История, Диагностика, Профилактика, Лечение. *MiastoPrzyszłości*. 2024;46:497-509.
3. А.х С, И.б М, Б.п Н, М.э Б. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМЫ. *ResearchFocus*. 2024;3(3):120-129.
4. Эшмаматович КА, Нуриддин НА, Жамолидиновна ЭЗ, Ашрафовна СФ, Фархадовна ИУ. ЗНАЧЕНИЕ ГЕНОВ В ВЫБОРЕ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: YangiO'zbekistontaraqqiyotidatadqiqotlaro'rnivarivojlanishomillari. *YangiO'zbekistontaraqqiyotidatadqiqotlarnio'rnivarivojlanishomillari*. 2024;4(1):9-15.
5. З ЖД, Ж ИЖ. КЛАССИФИКАЦИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*. 2024;3(3):336-342.
6. ЗЖД, ЖИЖ. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*. 2024;3(3):286-293.
7. ЗЖД, СКН, ШСД. Мониторинг Диабетической Ретинопатии У Детей С Инсулинзависимым Сахарным Диабетом. *ResearchJournalofTraumaandDisabilityStudies*. 2024;3(3):173-177.
8. А.к Х, С.бШ, С.д К, И.б М. НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ИНГАЛЯЦИОННЫМИ ТРАВМАМИ. *BoffinAcademy*. 2024;2(1):64-74.
9. А.к Х, С.бШ, Н.к С, И.б М. ОПТИМИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОЖОГОВОМ ШОКЕ. *JTCOS*. 2024;6(1):27-39.
10. З ЖД. ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПТИКОКОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*. 2024;3(3):327-329.
11. З ЖД. ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*. 2024;3(3):330-335.
12. А.т А, Ж.ар, А.а Ю, И.н Я. ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ В ГОРОДЕ САМАРКАНД. *Экономика и социум*. 2024;(4-1 (119)):758-761.

13. З ЖД, Ж ИЖ. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛАЗНОГО ДНА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*. 2024;3(3):277-285.
14. А.к Х, С.бШ, И.а Т, И.б М. ПОВРЕЖДЕНИЯ КИШЕЧНИКА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА (Обзор литературы). *Scienceandinnovation*. 2024;4(1):24-35.
15. З ЖД, А БС. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭНДОТЕЛИНА-1 И Д-ДИМЕРОВ В СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*. 2024;3(3):300-307.
16. ЗЖД, АБС. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 3-4 СТАДИЯМИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ АНГИОРЕТИНОПАТИИ. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*. 2024;3(3):308-315.
17. ЗЖД, ЖИЖ. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ В ОЦЕНКЕ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛАЗНОГО ДНА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*. 2024;3(3):267-276.
18. З ЖД. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ХОРИОРЕТИНОПАТИЙ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*. 2024;3(3):320-326.
19. ЗЖД, ЖИЖ. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНДОТЕЛИНА-1 И Д-ДИМЕРОВ В КРОВИ И СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ АНГИОРЕТИНОПАТИЕЙ. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*. 2024;3(3):294-299.
20. ТАА, АРЖ, АЮА. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ У НАСЕЛЕНИЯ г. САМАРКАНДА. *Advanced Ophthalmology*. 2024;8(2):123-125. doi:10.57231/j.ao.2024.8.2.024
21. Saadh MJ, Mustafa MA, Kumar S, et al. Advancing therapeutic efficacy: nanovesicular delivery systems for medicinal plant-based therapeutics. *Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol*. Published online May 3, 2024. doi:10.1007/s00210-024-03104-9
22. Saadh MJ, Mustafa MA, Kumar S, et al. Advancing therapeutic efficacy: nanovesicular delivery systems for medicinal plant-based therapeutics. *Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol*. Published online May 3, 2024. doi:10.1007/s00210-024-03104-9
23. Allayarov A, Rizaev J, Yusupov A. ADVANTAGES OF LASER TREATMENT OF DIABETIC RETINOPATHY: ANALYSIS OF CLINICAL DATA. *Science and innovation*. 2024;3(D4):142-145.
24. Patel AA, Mohamed AH, Rizaev J, et al. Application of mesenchymal stem cells derived from the umbilical cord or Wharton's jelly and their extracellular vesicles in the treatment of various diseases. *Tissue and Cell*. 2024;89:102415. doi:10.1016/j.tice.2024.102415
25. Siddikovna TG, Davranovna A, Shuxratovna NG. Basic Mechanisms of Development, Diagnosis and Treatment of Acromegaly. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*. 2024;2(4):26-29.
26. РизаевЖ, ЕргашеваМ. Bolalarda neyroin feksiyadan keyin kelib chiqadigan nogironlikning tibbiy jihatlarini tahlil qilish. *САПАПКИ*. 2024;1(1):32-33.
27. А.х С, И.б М, Б.п Н, М.э Б, Ж.а Р, Б.а Я. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА. *Research Focus*. 2024;3(3):130-138.

28. Allayarov A, Rizaev J, Yusupov A. CLINICAL EFFICACY OF LASER TREATMENT OF DIABETIC RETINOPATHY. *Science and innovation*. 2024;3(D4):138-141.
29. S.e M, S.i B, I.b M, et al. Comprehensive study of labor landscape automation, economic dynamics and the role of tourism. *International Journal of Science and Research Archive*. 2024;11(1):996-1000. doi:10.30574/ijsra.2024.11.1.0013
30. Eshmamatovich KA, Nigina K, Shahzoda M, Temurbek S, Charos P. CONTRIBUTION OF CENTRAL REGULATORS OF THE IMMUNE RESPONSE TO THE DEVELOPMENT OF THYROID DISEASES. *Research and implementation*. 2024;2(3):289-297.
31. Alieva D, Rizaev J, Sadikov A. COVID-19 PANDEMIC AND ANALYSIS OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION IN UZBEKISTAN AND NEIGHBOURING COUNTRIES OF CENTRAL ASIA AND THE WORLD (Analytical review). *Young Scholar's Academic Journal*. 2024;3(2):16-29.
32. Saadh MJ, Pallathadka H, Abed HS, et al. Detailed role of SR-A1 and SR-E3 in tumor biology, progression, and therapy. *Cell BiochemBiophys*. Published online June 17, 2024. doi:10.1007/s12013-024-01350-5
33. Aramovna DZ, Samariddin A, Bobir A, Abbos B, Ravza D. DIAGNOSIS AND INTENSIVE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES TO ACHIEVE THE TARGET LEVEL OF GLYCED HEMOGLOBIN AND REDUCE THE RISK OF VASCULAR COMPLICATIONS. *Research and implementation*. 2024;2(4):26-35.
34. Aramovna DZ, Suhrob R, Zuhaxon O, Dilovar Z, Muxlisa X, Dilorom O. DIAGNOSTIC AND TREATMENT METHODS OF HYPERPARATHYROIDIS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION*. 2024;3(6):1-9.
35. Sabirdjanovna KN, O'g'li RST, O'g'li XHA, Qizi QMM, O'g'li XBU, Qizi TSR. Diagnostic Aspects and Comparative Diagnostics of Thyroid Disease. *JSML*. 2024;2(5):99-106.
36. Alimdjanovich RJ, Shakirdjanovich KO, Isamiddinovich KA, Kizi RMA. Dynamics of Local Immunity of the Oral Cavity at the Stages of Treatment. *NATURALISTA CAMPANO*. 2024;28(1):2335-2337.